

DESAFIOS E OPORTUNIDADES: DESCARTE CORRETO DOS CANUDOS DE PLÁSTICOS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS DE FAST FOOD

[Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 15/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10140250

Dayane Messias Batista¹

Joyce Lohanny Pereira Alvarenga²

Lucilene Brasil Maquiné³

Valéria Marinho Rodrigues⁴

Orientadora Vanessa de Oliveira Alves⁵

Coordenador Weuler Souza Arce⁶

RESUMO

Este artigo apresenta os desafios enfrentados para implementação de projetos voltados para a conscientização do descarte correto do canudo de plástico, contudo as oportunidades que esse tipo de atitude pode mudar no futuro do meio ambiente. A palavra plástico que vem de origem grega significa aquilo que pode ser modelado em diversas formas. Sem as orientações devidas sobre o descarte correto, geram graves incidências de poluição no ecossistemas marinhos prejudicando a vida dos animais e seres humanos. Os transtornos ocasionados pela poluição só aumentam, a partir de um simples bueiro entupido em tempos de

chuvas ou decorrentes de enchentes provocando até o acúmulo de lixo nos mares causando um lixão a céu aberto. A resolução seria para diminuir esse impacto é a aplicação de diversos incentivos governamentais, empresariais e a mudança de atitude e comprometimento de cada pessoa consumidora objetivando o mesmo caminho de diminuir o impacto e assim resultar na exclusão de qualquer acúmulo de lixo seja ele nos mares ou rios. Portanto, deve ser seguido com implementação de projetos e programas de reciclagem que visam o repensar, inovar, reduzir, reciclar e reutilizar materiais e produtos que são descartados incorretamente por todas as partes do mundo.

Palavras-chave: desafio; oportunidade; pessoa consumidora; plástico; conscientização; descarte correto; canudo de plástico.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo foca na necessidade de abordar um tema pouco discutido, com ênfase em um único produto, visando a complexidade que é a mudança de uma cultura para a conscientização do descarte correto, juntamente com o uso de um produto que aparenta ser tão inofensivo para a humanidade.

Estamos falando do canudo de plástico que desde a era da mesopotâmia já era introduzido de forma tão utilizável em seus momentos de festas. E nos dias atuais isso nos trouxe um resultado negativo em decorrência do descarte incorreto deste produto que ao passar dos anos obteve modificação em sua composição para se desenvolver um produto mais resistente, de qualidade e de fácil manuseio, passando a ser produzido com material de plástico resultando uma enorme durabilidade.

Com uma alta utilização dos canudos de plásticos por consumidores da rede de estabelecimentos de fast food deixou a economia deste segmento com altos níveis de lucratividade junto com todos os outros tipos de material utilizados.

Então, “Quantos canudos plásticos você já usou em sua vida? Nos Estados Unidos, são 500 milhões por dia. Mas quem paga essa conta é a natureza. A vida útil de um canudo é de, em média, quatro minutos – tempo suficiente para você terminar sua bebida.” (Barrucho, 2018).

Porém, a partir dos anos 2000 aproximadamente passou a se falar mais de sustentabilidade, após uma foto ser publicada de uma tartaruga com um pedaço de canudo de plástico preso em sua narina, fez com que redes de estabelecimentos de fast food adotassem métodos sobre esse produto. Ao repensar sobre como continuar a utilizar esse produto, a mudar sua cultura e rever seus conceitos, contudo, observando até que ponto poderia alcançar seus resultados positivos e negativos na permanência do uso de canudos de plásticos ou não.

O objetivo deste artigo é mostrar que o uso do canudo de plástico tem grandes consequências ao meio ambiente quando não é descartado da maneira correta. Em grande quantidade no caso do canudo de plástico sem nenhum controle de uso e orientação correta do seu descarte pode contribuir a formar um grande acúmulo de lixo, chegando até as águas do mar formando um lixão a céu aberto.

Assim o trabalho segue dividido em quatro seções onde, a primeira parte aborda os aspectos de sua origem; na segunda parte aborda os aspectos conceituais; na terceira parte apresenta as ações tomadas nas redes de fast food e na quarta parte desafios e soluções preventivas para um consumo consciente.

No tempo presente o uso do canudo de plásticos, cria – se um debate sobre o uso e a permanência do produto nas redes de estabelecimentos fast food, visando a atual necessidade da conscientização correta do descarte do canudo de plástico.

2. DESAFIOS E OPORTUNIDADES DO DESCARTE CORRETO DOS CANUDOS DE PLÁSTICOS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS DE FAST FOOD.

2.1. ORIGEM DA CULTURA DA UTILIZAÇÃO DOS CANUDOS.

A origem dos primeiros canudos deu-se por volta dos anos 3.000 a.c na era Mesopotâmia, pelos povos sumérios. Foi encontrado por historiadores em um registro antigo de uma tumba dos povos sumérios, desenhos em uma parede que demonstra a utilização de um objeto no formato de tubo (cilindro) para beber cerveja sem que os sedimentos sólidos da fermentação não fossem consumidos, nesta época era basicamente no formato de tubo de ouro enfeitado com pedras preciosas azuis.

Figura 1. Imagem do povo Sumérios utilizando os canudos para beber cervejas sem sedimentos sólidos superiores fossem consumidos.

Fonte: Mixology News (2018).

Conforme os anos passavam foi se modificando a estrutura de produção dos canudos sendo feitos com material de palha do centeio mais ainda assim deixava um sabor desagradável na boca e outra opção curiosa, porém, mais cara e difícil seria de papel mais resistente com uma fina cera deixando o canudo impermeável em sua estrutura, mas o deixava mais pesado. Canudos feitos de papel de arroz, também foram utilizados em alguns lugares da Ásia.

Mas por volta de 1888 foi patenteada pelo Marvin Chester Stone para tentar resolver o problema do sabor no momento do consumo da bebida o canudo de papel, cansado de sentir esse desconforto de sabor, descobriu uma alternativa mais simples de que naquela época para utilização do canudo natural onde enrolou algumas tiras de papel em volta de um objeto no formato de tubo com por exemplo, um lápis e a colou-as juntas e assim revestindo de cera de parafina. Entretanto, o desconforto do sabor no momento da utilização do canudo de papel havia sido estabelecido, no entanto, a durabilidade passou a ser o problema, sendo que o canudo de papel costumava desintegrar no líquido. Em 1937, surgiu outro inventor, Joseph B. Friedman após observar sua filha se contorcendo para conseguir beber um milk-shake grande, de baixa estatura. Seguiu pesquisando um canudo de papel dobrável, o Flex-Straw, além disso contribuiu para ajudar os doentes que precisavam usar canudos na alimentação em hospitais, durante a guerra e assim foi crescendo em estabelecimentos.

Figura 2. Imagem do encarte da época demonstrando a maior utilidade dos canudos de papel dobrável para a alimentação dos doentes em hospitais.

FLEX-STRAW
THE INDIVIDUAL, PERSONALIZED DRINKING TUBE

- Sanitary—Disposable
- Bends to Any Angle
- Eliminates Sterilization and Breakage
- Saves Valuable Time at Current High Labor Costs
- Lessens Possibility of Spread of Communicable Diseases
- Resistant to High Temperature—Resistant to Acid Crystals—Max. Permissible Disintegration in Hot Liquids

HOSPITALS
Accommodates any position in which drinking tube may be required.

NURSE ROOMS
Eliminates danger of breakage when used by children, epileptics, etc.

After every glass of beverage is finished, the FLEX-STRAW is discarded for disposal with it. It is simple, efficient, sanitary and efficient for hospital and travel purposes, providing a personal, disposable drinking tube for every need.

FLEX-STRAW CORPORATION 4300 EUCLID AVENUE, CLEVELAND 3, OHIO, U. S. A.
PLANT: 1001 AUSTIN, CLEVELAND

Fonte: Mixology News, 2018.

“Quando se fala de canudos, geralmente se pensa em higiene e praticidade como fatores fundamentais. Higiene ao evitar que germes e bactérias sejam consumidos no contato dos consumidores com latas, copos, embalagens de bebidas e muitas outras situações. Praticidade e segurança ao auxiliar crianças e idosos ou, ainda, pessoas enfermas. Os canudos são muito utilizados em hospitais.” (FOOD SERVICE, 2022).

Por volta dos anos de 1960 e 1970 chegou então, as produções do plásticos em relação ao papel e com os canudos não foi diferente com as características de resistência, capacidade de dobra, produção de transparência, tornando um consumo bem mais de qualidade e único para época. Sendo assim muito mais procurado por estabelecimentos para garantir mais qualidade de serviço e padrão higiênico, uma vez que ele é descartável.

3. CANUDO DE PLÁSTICO

A palavra canudo cujo significado vem do latim vulgar *cannutu*, cana, junco. Tubo geralmente longo de palha, plástico, etc, através do qual se sorvem bebidas frias.

O uso do plástico como umas das alternativas para substituir outros materiais, vejamos:

“Dizia a revista: “O setor petroquímico nacional possui hoje capacidade para produzir 1,83 milhão de toneladas por ano das principais resinas termoplásticas – PEAD, PEBD, PP, PS e PVC”.

Em tempo: os plásticos de engenharia, entre eles poliamidas, policarbonato e PBT, se consolidaram ao longo dos anos 80 como excelentes alternativas para

substituir outros materiais em aplicações nobres.”(SANT ANN, 2021).

Para se produzir e/ou fabricar canudos de plásticos é necessário se salientar das diretrizes e leis que precisam ser seguidas para se produzir esse tipo de produto.

A produção de canudos de plásticos está ligada ao consumo de petróleo, elevando assim a uma fonte não renovável, que muitas das vezes obtém um tempo de uso muito curto, diferenciando do seu tempo de decomposição que pode durar até cerca de 200 anos, pois o canudo de plástico possui em sua composição polipropileno, poliestireno (plásticos, que não são materiais biodegradáveis).

Com a produção de plásticos fez-se cada vez mais barato a produção de certos produtos e com isso a rede de estabelecimento de alimentos fast-food passou a usar cada vez mais esse tipo de produto acompanhado por refrigerantes em copos para viagem. O canudo de plástico teve um progresso econômico durante essa época e vigorou seu uso por muito e muitos anos sendo utilizado por vários tipos de estabelecimentos, gerando assim uma alta demanda em procura deixando os investidores muitos satisfeitos com sua projeção, pois seu preço varia de acordo com a sua alta demanda.

“O consumo insustentável de plásticos, intensificado pela pandemia do COVID 19, traz sérias consequências para o meio ambiente. O acúmulo desse material na natureza, associado a formação de microplásticos, redução da disponibilidade de fontes fósseis e o aquecimento global provocado principalmente pela emissão de gases do efeito estufa são estímulos ao aumento do interesse e da demanda por polímeros verdes e biodegradáveis. Nesse cenário, as empresas estão sendo cobradas pelos consumidores e investidores por uma melhor performance ambiental e por produtos mais sustentáveis, o que está fazendo a prática de

greenwashing aumentar nos últimos anos. Os termos “verde” e “biodegradável” facilmente podem dar a falsa impressão de que esses materiais são totalmente sustentáveis e não acarretam em impactos negativos.” (Loureiro, 2021, pp.48).

A partir de pesquisas em revistas e reportagens e artigos, verificou que as pessoas estão otimistas e à procura de alimentos mais acessíveis (pré – prontos) e de rápido preparo para assim facilitar no seu dia – a – dia. Visando a questão de preço e qualidade, exigindo um alto padrão higiene e rapidez. Gerando assim uma economia conhecida como Economia circular, quando um produto que pode ser reciclado, ele pode se transformar em outros produtos e evita o uso de matérias – primas virgens.

A pesquisa indica, que a busca deste produto é de uso mais higiênico opcional, dependendo de cada característica de pessoa e sua necessidade. Concluímos que esses fatores sócio – culturais são demonstrativos de comportamento de pessoa para pessoa. Foi observado que atualmente todos os estados já têm leis e políticas de consumo consciente de canudos, alguns já salientaram a proibição do uso de canudo de plásticos.

Após observar sua concorrência em que os valores dos preços obtém um grande referencial, onde refere – se a sua demanda. O canudo de plástico é um produto resistente, capacidade de dobra, produto de transparência e de alta qualidade, obtendo um descarte correto pode-se reciclar.

3.1. REDE DE ESTABELECIMENTOS FAST FOOD

Estabelecimentos cujas cozinhas são bem equipadas, porém, com poucas variedades alimentares onde se prepara e serve comidas com rapidez e qualidade, assemelha-se a produção fordistas das linhas de montagem, onde tudo é pensado para agilizar a produtividade.

O cardápio desses estabelecimentos variam de acordo com sua especialidades, mas constituídos por lanches com acompanhamentos podendo ser batata fritas e outras frituras além de bebidas como refrigerantes e sucos, na maioria de seus consumidores são aqueles que realizam refeições por não obterem tempo e acabam procurando esse tipo de serviço por ser simples e rápido.

Portanto, o crescimento da economia neste segmento foi de uma grande proporção, integrando assim a utilização de produtos descartáveis de plásticos para sua embalagem sendo eles de baixo custo, mais resistentes e de aceitação pelas pessoas que consumiam utilizando esse tipo de produto.

Dentre eles, destacamos o uso do canudo de plástico que não deixou de despercebido sendo utilizado em grande proporção por esses tipos de estabelecimentos, sem haver nenhum controle de descarte correto esse tipo de produto era e foi juntamente descartado com outros itens de plásticos. Não era o costume e ou cultura desses estabelecimentos de fast food olharem para um produto que aparentava ser tão inofensivo à frente de outros produtos maiores.

Para evitar um descarte incorreto, muitas dessas redes de estabelecimentos passaram a mudar as suas atitudes sobre a conscientização do descarte correto de certos produtos e inclusive do canudo de plásticos.

E esta ideia do consumo sustentável foi ganhando destaque através das tecnologias do imaginário, impulsionando diferentes ações através de diversos canais, fomentando assim discussões e posicionamentos de organizações e empresas, chegando ao contexto de proibição do utensílio em alguns estados do Brasil, evidenciando uma imagem negativa dos canudos descartáveis, contribuindo para a mudança no comportamento do consumidor que buscou alternativas até chegar ao consumo do

produto fabricado de outros materiais, como o inox, classificados como sustentáveis.(Florêncio, 2021, pp.24).

Figura 3. Imagem de um canudo de plástico preso na narina de uma tartaruga.

Fonte: Agência Estado, (2018).

Uma pesquisa realizada nas praias de Copacabana após recolherem o lixo descartado na praia, observaram que a maior incidência do material de plástico foi muito alto, conforme podemos visualizar:

“O trabalho revelou que o plástico foi o componente de maior incidência (24,5%) do lixo praiano. Lá estavam garrafas PET, copos de guaraná natural e mate e, para surpresa dos pesquisadores, os canudos. Eles eram 8,9% do total de plástico ou 3% de todo o lixo retirado no trecho.” (AGÊNCIA ESTADO, 2018)

Contudo, ao avaliar que o plástico é o grande vilão hoje para os mares em decorrência do descarte incorreto desse tipo de material – produto, ações e medidas precisam ser adotadas e mais que isso é necessário que a atitude e cultura das pessoas deve haver uma mudança drástica no sentido de que precisa obter a conscientização do impacto gerado por esse tipo de material, uma solução óbvia de que se direcionarmos esse tipo de material para o local correto ele, então, poderá até se transformar em matéria prima para algumas empresas.

“Os 5Rs da reciclagem ou 5 Rs da sustentabilidade são um conjunto de ações que visa diminuir a geração de resíduos através do consumo consciente e pode ser aplicada dentro das empresas como ferramenta de educação ambiental.”(ELMOR, Renata. 2021).

Podemos observar que já existe uma ferramenta de educação ambiental para ser utilizada em prol da prevenção em não gerar acúmulos de resíduos no meio ambiente, com intuito de que com esta ferramenta contribua para diminuição de resíduos descartados incorretamente.

Sendo assim, a ABIPLAST enxerga como alternativa a regulamentação da disponibilidade de produtos em estabelecimentos comerciais, com legislações que versem sobre a não distribuição espontânea e voluntária; incentivo à coleta seletiva e à logística reversa, bem como realização de campanhas de educação ambiental entre os consumidores para o descarte correto. (ABIPLAST, 2020).

4. AÇÃO DAS REDES ESTABELECIMENTO FAST FOODS PARA CONSUMO CONSCIENTE DOS CANUDOS PLÁSTICOS.

Algumas medidas passaram a ser adotadas por várias redes de estabelecimentos de fast food, visando o meio ambiente e sustentabilidade para assim combater e minimizar os danos já existentes e juntamente contribuir para a mudança da conscientização de que todos devem fazer sua parte.

“Redes de fast food têm desempenhado um papel importante na promoção do consumo consciente de canudos plásticos, adotando medidas para reduzir seu uso.” (SILVA, João, 2020, pp 45-58).

Destaca o papel proativo das redes de fast food na conscientização e na redução do uso de canudos plásticos. Eles estão tomando medidas para lidar com esse problema ambiental.

A empresa adota a política dos 3Rs (Redução, Reutilização e Reciclagem) em toda a cadeia produtiva, desde o campo, passando pela fabricação dos produtos até chegar aos 7 restaurantes, grande parte de suas unidades realiza coleta seletiva e destinar o óleo usado nas frituras para a produção de biodiesel, uma iniciativa pioneira, com o objetivo de produzir Biodiesel em ciclo fechado, que já está sendo utilizado em veículos que abastecem os restaurantes McDonald's. A empresa dá preferência ao uso de materiais recicláveis em todas as suas etapas de operação e substituiu o isopor das embalagens por papel reciclável, além de ter diminuído a espessura das embalagens plásticas e canudos, reduzindo seu impacto ambiental. (Henrique, 2011, pp.6).

Cada estabelecimento adotou medidas diferentes, mas com o mesmo objetivo de contribuir com o meio ambiente. Dentre elas podemos citar a exclusão de forma significativa do uso de canudos plásticos, introduzindo opções de variedades para o seu cliente com uso de um mesmo produto, porém, composto por uma matéria prima biodegradável. Uma das maiores redes de fast food já adotou as medidas e com isso já reflete em seus compromissos com a sustentabilidade e resultando uma economia aos custos da empresa. Elevando a competitividade com outras redes do mesmo segmento e desencadeando a mudança de atitudes e valores da sua empresa.

Os produtos compostos por matérias primas biodegradáveis como os canudos comestíveis, de aço inox e bambu já estão sendo

comercializados no mercado. Assim como os copos biodegradáveis e as embalagens em geral.

“A implementação de canudos de papel biodegradável em redes de fast food tem sido uma estratégia eficaz para promover a sustentabilidade ambiental.” (Maria, 2019. pp. 12-25).

Ressaltamos que a adoção de canudos de papel biodegradável pelas redes de fast food é uma tática eficiente para promover a sustentabilidade ambiental, mostrando como as mudanças nos materiais utilizados podem fazer a diferença.

“Apesar dos esforços das redes de fast food, o sucesso na promoção do consumo consciente de canudos plásticos depende em grande parte da conscientização e da mudança de comportamento dos consumidores.” (Ana, 2021. pp 78-91).

Embora as redes de fast food estejam tomando medidas, o sucesso na promoção do consumo consciente de canudos plásticos também requer a participação e a mudança de comportamento por parte dos consumidores.

5. DESAFIOS PARA CONSUMO CONSCIENTE

Com a mudança de atitude da rede de estabelecimentos de fast food em prol de minimizar os danos gerados pelo uso de canudo de plástico já está sendo de grande importância para o meio ambiente visando a sustentabilidade.

“Desde o ano passado, o gigante de fast food anunciou que só ofereceria canudos plásticos para os clientes que solicitarem. A nova política começou a ser aplicada no Brasil e será estendida para outros países da América Latina e Caribe. A iniciativa faz parte de um compromisso maior da empresa de oferecer 100% das suas embalagens feitas de materiais renováveis, reciclados ou certificados até 2025.”(Praia, Juliana, 2019).

Mas foi observado dois pontos muito importantes após a introdução de produtos que viessem a contribuir. Na visão interna empresarial houve uma redução bruscamente nos custos devido ao uso opcional por parte dos clientes deixando os empresários muito entusiasmados, pois além de contribuir com a sustentabilidade, também gera uma redução de custos significativo para a empresa, passando acreditar na política de estratégia de repensar, inovar, reduzir, reutilizar e reciclar.

Com essas atitudes podemos acreditar que ainda é possível construir um mundo mais reciclável e consciente. Já na visão externa empresarial foi observado que este trabalho deve ser juntos, onde todos devem caminhar na mesma trilha de conhecimento, isto é, as redes de estabelecimentos de fast food introduz um produto de uso biodegradável, e o cliente deve fazer o uso consciente e muito mais que isso é fazer o descarte correto seja ele de qualquer tipo de material.

O desafio para redes de fast food é agora a conscientização de todos, o conhecimento e atitude devem andar juntos em prol de também minimizar o que já existe de lixo acumulado, mas é necessário a força de vontade e o querer fazer para o meio ambiente futuro. O lixo hoje existente precisa obter um destino mais seletivo onde o que pode ser reaproveitável seja reutilizado de forma correta e o que não for que seja descartado corretamente.

“Além dos problemas ambientais e dos problemas associados ao descarte incorreto dos plásticos, os componentes dos plásticos apresentam um grande risco à saúde humana.” (Loureiro, 2021, pp.26).

Para melhor orientação, o símbolo do descarte correto do plástico que é no formato de um triângulo de três setas no sentido horário, na cor vermelha e em cada seta retrata uma fase do processo. A primeira seta representa a indústria, que produz o produto, a segunda seta representa o consumidor, que utiliza o produto e a terceira seta representa a

reciclagem, que aproveita o material já utilizado, transformando-o novamente em matéria prima.

No caso de produtos e materiais de plástico, existe para melhor orientação do destino correto para cada tipo de plástico, símbolos seguidos de numeração diferentes. Como podemos observar a imagem a seguir, com a demonstração de uma tabela:

Figura 4. A imagem demonstra uma tabela com os tipos de plásticos existentes e sua simbologia .

Fonte: Ecycle, Equipe, (2020).

1. PET – Polietileno tereftalato;
2. PEAD – Polietileno de alta densidade;
3. PVC – Policloreto de vinila;
4. PEBD – Polietileno de baixa densidade;
5. PP – Polipropileno;
6. PS – Poliestireno;
7. OUTROS.

Entretanto, não basta os símbolos para que a reciclagem dos plásticos funcione e o problema ambiental do lixo diminua. É preciso que a população tome conhecimento desses mecanismos para que as indústrias e governos apoiem, promovendo ações de conscientização e programas de coleta seletiva. (Fogaça, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese podemos observar a importância de abordar um tema tão relevante, porém, pouco falado, focando em apenas um único produto que é o canudo de plástico, produto este que aparenta ser tão inofensivo para a humanidade, mas que tem trazido resultados negativos devido a ignorância de seus consumidores quanto aos prejuízos deste produto para o meio ambiente quando descartado de forma incorreta, podendo chegar a lagos, rios e oceanos, colocando em risco a vida marinha que pode ingerir ou ser exposta à toxinas do material. Cujo objetivo principal é conscientizar seus consumidores para o descarte correto, evitando assim tais problemas e contribuindo com um meio ambiente seguro.

Ao longo deste trabalho, exploramos os desafios e oportunidades associados ao descarte correto dos canudos de plásticos na rede de estabelecimentos de fast food. Os canudos de plásticos são um problema ambiental crescente devido a sua contribuição para a poluição plástica. A conscientização do consumidor sobre essa questão é de suma importância, e as empresas de fast food têm um papel importante a desempenhar.

Os desafios envolvem a resistência à mudança por parte de algumas empresas, os custos associados à adoção de alternativas e a educação do consumidor. No entanto, as oportunidades são igualmente significativas. As empresas podem demonstrar liderança ambiental, reduzir custos a longo prazo e melhorar sua imagem corporativa adotando práticas sustentáveis.

Portanto, é necessário um trabalho voltado a melhorias contínuas e ações que ofereçam resultados positivos. As iniciativas de conscientização para o consumo correto de canudos plásticos desenvolvida por algumas redes de estabelecimento de fast food contribuem para o descarte correto que resultam com a prevenção em não gerar acúmulos de resíduos no meio ambiente.

As atitudes por parte dos consumidores desse tipo de produto devem ser de comprometimento, agindo com a função de fiscalizar as atitudes de todos, lembrando que devem participar ativamente em prol de obter um meio ambiente bem menos poluído.

No entanto, se a sociedade se conscientizar cada vez mais sobre o descarte correto de canudos e plásticos no modo geral, teremos um ambiente mais limpo, seguro e sustentável. Sabemos que já tem algumas empresas que optaram por adotar essas regras viabilizando melhorias ou pelo menos tentar reduzir os impactos causados por descarte incorreto de canudos plásticos, mas se todas as empresas optarem por adotar leis de consumo consciente com certeza teremos um ambiente mais sustentável mas, não somente empresas, instituições de ensino se optarem por essa decisão criando um meio para conscientizar a geração futura também já é um grande começo para futuramente termos um ambiente sustentável com menos impactos ambientais.

REFERÊNCIAS

ABIPLAST. **Lei de Proibição de fornecimento de produtos plásticos.** Disponível em: <<https://www.abiplast.org.br/noticias/lei-de-proibicao-de-fornecimento-de-produtos-plastico-s-posicionamento-abiplast/>> Acesso: 29/10/2023

Agência Estado. **Ameaças a animais, canudo é o lixo plástico mais comum nas praias do Brasil.** 30/04/2018. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br>> Acesso em: 19/08/2023.

BARRUCHO, Luís. BBC News Brasil em Londres. **Mundo declara guerra ao canudo de plástico, um dos principais vilões do meio ambiente.** 08/06/2018. Disponível em: <<https://g1.globo.com/bemestar/noticia/mundo-declara-guerra-ao-canudo-de-plastico-um-dos-principais-viloes-do-meio-ambiente.ghtml>> Acesso em: 22/09/2023.

ELMOR, Renata. Recicla Club. **5Rs da reciclagem: O que são e como aplicá-los em empresas.** 27/10/2023. Disponível em: <<https://recicla.club/5-r-da-reciclagem/>> Acesso em: 15/09/2023

Ecycle, Equipe. **Conheça os tipos de plásticos existentes.** Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/categoria/consumo-e-producao/residuos/plastico/>>

FLORENCIO, Caroline Elias. Imaginário social e consumo sustentável de canudos descartáveis: apelo midiático e comportamento do consumidor- estudo de caso da marca Be Green. 2021.

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. **Símbolos de Reciclagem de Plástico.** Disponível em: <<https://www.preparaenem.com/quimica/simbolos-reciclagem-plasticos.htm>> Acesso em: 14/09/2023.

FOOD SERVICE. **Sustentabilidade: Canudos de plásticos: sim ou não.** Disponível em: <<https://www.foodservicenews.com.br/sustentabilidade-canudos-de-plastico-sim-ou-nao>> Acesso: 29/10/2023.

GUERRA, Bruna. **Meio Sustentável. Embalagens sustentáveis: o que são, exemplos, vantagens e importância.** 12/05/2020. Disponível em: <<https://meiosustentavel.com.br/embalagens-sustentaveis/>> Acesso em: 14/09/2023.

HENRIQUE, Marcelo et al. Título do Artigo: **Gerenciamento de Resíduos em Empresas de Fast Food: uma Experiência de Aplicação em uma Rede no Brasil.** 2011.

LOUREIRO, Amanda Oriani. Título do Artigo: **Bio plásticos e plásticos biodegradáveis: revisão bibliográfica dos principais materiais e seus impactos ambientais.** 2021.

MIXOLOGY NEWS. **A história dos canudos e seus tipos.** 04/08/2018. Disponível em: <<https://mixologynews.com.br/08/2019/destaque/canudos->

historia/> Acesso em: 14/08/2023.

MOREIRA, Ana Beatriz. **Projetos tentam reduzir o uso de canudos de plásticos no Brasil.** Disponível em:<<https://unale.org.br/projetos-tentam-reduzir-o-uso-de-canudos-de-plastico-no-brasil/>> Acesso: 19/08/2023.

OLIVEIRA, Ana. Título do Artigo: **Consumo Consciente de Canudos Plásticos: O Papel das Redes de Fast Food e dos Consumidores.** Nome da Revista: Sustentabilidade em Foco, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 78-91.

PRAIA, Juliana. **Iniciativas das redes de fast food contra os plásticos.** 12/04/2021. Disponível em: <<https://www.deliveryembalagens.com.br/2021>> Acesso em 19/08/2023.

SANT ANNA, José Paulo. **A História do Plástico em 50 anos da Revista Plástico Moderno: Informação de qualidade há meio século.** 31/08/2021. Disponível em:<<https://www.plastico.com.br/50-anos-de-plastico-moderno-informacao-de-qualidade-ha-meio-seculo/>> Acesso em: 14/08/2023.

SANTOS, Maria. Título do Artigo: **Canudos Biodegradáveis em Redes de Fast Food: Estratégias para a Sustentabilidade.** Nome da Revista: Meio Ambiente em Foco, vol. 8, no. 3, 2019, pp. 12-25

SILVA, João. Título do Artigo: **Ação das Redes de Fast Food na Redução do Uso de Canudos Plásticos.** Nome da Revista: Sustentabilidade e Alimentação, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 45-58.

¹ Graduanda do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins / Manaus, AM. E-mail: 20000531@uniniltonlins.edu.br

² Graduanda do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins / Manaus, AM. E-mail: 20001840@uniniltonlins.edu.br

³ Graduanda do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /
Manaus,AM. E-mail: 20000530@uniniltonlins.edu.br

⁴ Graduanda do Curso de Administração da Universidade Nilton Lins /
Manaus, AM. E-mail: 20001812@uniniltonlins.edu.br

⁵ Professora Especialista (Mestra), Orientadora do Trabalho de Conclusão
de Curso de Administração da Universidade Nilton Lins – Manaus, AM. E-
mail: vanessa.alves@uniniltonlins.edu.br

⁶ Professor especialista (Coordenador), do Curso de Administração da
Universidade Nilton Lins / Manaus, AM. E-mail: warce@niltonlins.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!